

O'SMIRLARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISHIDA OILANING O'RNI

Aribjonova Umida Abdurashitovna

Umumiy psixologiya kafedrası doktoranti
Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631543>

Annotatsiya: Maqolada oila va oilaviy tarbiya uslublarini o'smir bola shaxsining kamolga yetishidagi o'rni va ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, oilaviy tarbiyaning bola shaxsida deviant xulq-atvorni shakllantirishning asosiy omillari ochib berilgan. Ayniqsa, oiladagi ota-ona avtoreteti, tarbiya jarayonida qo'llaniladigan usul va uslublarining o'smir shaxsida deviant xulq-atvorni shakllantirishiga doir ilmiy nazariy ma'lumotlarning tahlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy munosabatlar, oilaviy tarbiya usublari, o'smir shaxsi, deviant xulq-atvor, shaxslararo munosabat, ota-onaning obro'si, ijtimoiylashuv, axloqiy me'yorlarning buzilish, noto'g'ri tarbiya, noto'liq oila, muammoli oila.

Bugungi kun zamonaviy jamiyatda oila tarbiya institut sifatida o'zining samarali roli va vazifalarini amalga oshirib kelmoqda. Shunday vazifa va funktsiyalaridan biri bu kelajagimiz davomchilari bo'lgan yosh avlodni har tomonlama tarbiyalashdir. Ma'lumki, oila inson bolalik davrining ilk kunlaridan boshlab nimani qo'lga kiritgan, egallagan bo'lsa uni butun hayoti davomida saqlaydi. Shu bois, oilaning bola tarbiyasidagi ijobiy jihatlari ko'p bo'lib, u sevgi va g'amxo'rlikda yaqqol ifodalanadi. Ta'kidlash joizki, bola hayotida ota-onaning obro'si, tarbiya uslublarining ta'sirchanligi muhim hisoblanadi. Ayniqsa, oila shaxs kamolotini belgilab beruvchi birlamchi omillardan sanaladi. Ma'lumki, oilada ota-ona tomonidan tarbiya uslublarini to'g'ri va oqilona tanlay olish ularni kelajakdagi kamoloti ta'minlab beradi. Ayrim o'rinlarda oilada ota-ona munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi bola shaxsini shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ko'pgina fanlar doirasida oila, oilaviy tarbiya va oila muhitida bola shaxsini tarbiyalash masalasiga katta e'tibor beriladi. Bundan ko'rinadiki, oilaning maqsadli, funktsional va mazmunli roli mamlakat, jamiyat va shaxs uchun ko'p qirrali ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, oila xususida fikr yuritilganda oilaviy munosabatlar, oilaviy tarbiya usublari, ota-ona va bola munosabatlarining o'ziga xos jihatlari e'tibor qaratish lozim. Shunga muvofiq ravishda adabiyotlarda oilaviy munosabatlarning 4 ta turi ajratib ko'rsatiladi.

Psixofiziologik – biologik qarindoshlik va jinsiy qoniqish munosabatlarini o'z ichiga oladi. Psixologik – oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro ishonch, ochiqlik,

samimiylik, ma'naviy va hissiy yordam, bir-birlariga nisbatan g'amxo'rlik qilishni nazarda tutadi. Ijtimoiy – oiladagi moddiy qaramlik, oilaviy rollarni taqsimlanishi, shuningdek, jamiyatdagi ustuvor munosabatlarga bo'ysunishi, hokimiyatga intilish, yetakchilik kabilarni o'z ichiga oladi. Madaniy – bu oila yuzaga kelgan va mavjud bo'lgan madaniy shart-sharoitlarda rivojlangan urf-odatlar, an'analar bilan bog'liq o'ziga xos turdagi oilaviy munosabatlar. Yuqoridagi murakkab bog'lanishlar tizimi oilaviy tarbiyada yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuning bilan birga oilada bolalarni tarbiyalashdagi buzilishlarning asosiy sababalari ota-onalik funktsiya, vazifalarini to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi, o'zaro munosabatlarida axloq me'yorlariga muntazam rioya qilmaslik, o'zaro hurmat, himoya, psixologik yordam, g'amxo'rlik va e'tiborning yetishmasligi bilan belgilanadi.

Bugungi kunda xorijiy ilmiy adabiyotlarda inson tarbiyasining birinchi sub'ekti oila bo'lib, u shaxs shakllanishida yetakchi o'rin tutadi degan fikrlar mavjud. Shu bois, oilada bolaning barcha asosiy fazilatlarini tarkib topadi hamda uning dunyoqarashi, e'tiqodi, atrofdagi dunyoga, mehnatga, boshqa odamlarga va o'ziga nisbatan munosabatlar tizimi shakllanadi (A.N.Ganicheva, O.L Zverova A.G.Selevko, G.K.Selevko, I.S.Kon, L.B. Shneyder va boshqalar) [2]. Bunda ko'rinadiki, oila bola hayotini biologik jihatdan ta'minlab qolmasdan balki, ijtimoiy kamolotini belgilab beruvchi maskandir. Shu nuqtai nazardan olganda, oilaning farzand tarbiyasidagi roli muhim ekanligini e'tiborga olsak, u o'smir shaxsida deviant xulq-atvorini (to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita) rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida oiladagi o'zaro munosabatlar negizida shaxsga ta'sir qiluvchi turli xil og'ishlar mavjudligi kuzatiladi.

O'smirlik davri muloqotining asosiy vazifasi - bu do'stlik, o'rtoqlikdagi elementar normalarini aniqlash va egallashdir. O'smirlar muloqotining asosiy xususiyati shundan iboratki, u to'la o'rtoqlik kodeksiga bo'ysunadi. O'smirlarni o'z tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi g'oyat katta ahamiyatga egadir. O'smirlar do'stlik, o'rtoqlik va o'zaro yordamlashni hamma narsadan yuqori qo'yadilar: ana shunday o'zaro munosabatlar, o'spirinlik yillarida ham davom eta beradi. Bunda o'smirlar va ilk Yoshdagi o'spirin o'quvchilarni xulq-atvorlariga do'stlari ota-onalar va pedagoglarga nisbatan bir necha marta kuchliroq ta'sir etadilar. Buni shu bilan tushuntirish mumkinki, o'smir bolaning etilmaganligi va tajribasizligi uni tevarak-atrofdagi kimsalardan madad axtarishga majbur kiladi. O'smir bolaga uning istaklarini tushunadigan va ularni amalga oshirishga yordam beradigan do'st kerak. O'smirning do'stlari bilan muloqoti ham o'ziga xos xususiyatarga ega. Tengdosh bolalar bilan prinsipial tenglik holatidagi

munosabatlar muhitiga nisbatan o'smirda alohida qiziqish bo'ladi. Bu hol o'smirda yuzaga keladigan shaxsiy kattalik hissining etik mazmuniga mos keladi. Kattalar bilan muloqotda bo'lish tengdoshlari bilan bo'lgan muloqotning o'rnini bosa olmaydi.

O'z tengdoshlari bilan tenglik asosida qilingan munosabat asosida o'smir alohida bir ijtimoiy munosabatlar maktabini o'taydi. O'zaro qiziqishlar, atrof dunyoni, bir-birlarini o'zligini anglashlari va tushunishlari ular uchun juda qimmatlidir. O'smirlar uchun uy vazifalari, uy ishlari bo'yicha majburiyatlarni bajarishga qaraganda tengdoshlari bilan muloqot qilish muhimrokdir. O'z sirlarini bola endi ota-onasiga emas, balki tengdoshiga ko'proq ishonadi. O'z tengdoshlari bilan muloqot va munosabat jarayonida o'z shaxsini erkinlik bilan to'la namoyon eta oladi. SHaxsiy erkinlikni u katta bo'lish xuquqi deb anglaydi. O'smirning o'z tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi g'oyat katta ahamiyatga ega ekanligini yaxshi bilgan tajribali o'qituvchilar sinfda ham o'quvchilarning ayrim kichik -kichik guruhlari orasida ijobiy ijtimoiy fikrni shakllantirishga katta e'tibor beradilar, o'smirlarga ularning yaqin do'stlari orqali ta'sir ko'rsatishga harakat qiladilar. Ayrim o'quvchilarning (ayniqsa o'qishda o'rqada qoladigan va "tarbiyasi qiyin" bo'lgan o'quvchilarning) sinf jamoasidagi shaxslararo munosabatlar tizimidan "tushib qolishlariga" yo'l qo'ymaydilar.

O'smirlarning ota-onasi, kattalar bilan qiladigan muloqoti xarakteri ularning katta bo'lganlik hissi asosida tuzilgan bo'ladi. Kattalar tomonidan qilinadigan o'smirlarning haq-huquqlarini cheklashlariga bildirgan qarshilik va e'tirozlariga o'zlari ham qattik qayg'uradilar. Ular muloqotda kattalarning qo'llab-quvvatlashlariga ehtiyoj sezadilar. Birgalikdagi faoliyat o'smiringa kattalarni yaxshiroq tushunishlari uchun yordam beradi. O'smir o'zida bo'layotgan o'zgarishlar, uni tashvishga solayotgan muammolar haqida kattalar bilan bo'lishishga katta ehtiyoj sezadi, lekin buni hech qachon birinchi bo'lib o'zi boshlamaydi. O'smir o'ziga nisbatan Yosh bolalardek qilinadigan muomala-munosabatiga qattiq norozilik bildiradi, o'smirlar muloqoti nihoyatda o'zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi. O'zini kattalardek his qilish tuyg'usi bolaning shaxsan o'ziga bo'lgan munosabatini muayyan darajada o'zgartiradi va har qanday ichki munosabat singari bu ham tashqi munosabatlarning ta'siri ostida, mazkur shaxsga nisbatan boshqa odamlarning munosabatlari tashkil topadi. Shuning uchun o'smir o'zi haqida atrofdagi kishilar qanday fikrga kelishi to'g'risida ko'p o'ylaydi hamda buning uchun qulay muhit yaratish yo'llarini faollik bilan izlaydi. Bu shunday muhit bo'lmog'i kerakki, undagi munosabatlar

endi o'smirning katta kishi, mustaqil odam bo'lib qolganligini yaqqol namoyon bo'lishini istaydi. Har bir o'smir bilan muloqotda uning shaxsidagi eng yaxshi tomonlarni topa bilish, nimaga qobiliyati bor ekanligini aniqlab olish hamda ularga tayangan holda o'smirning o'ziga bo'lgan ishonchini har tomonlama qo'llab-quvvatlash g'oyat muhimdir. Aks holda tarbiya sohasida katta qiyinchiliklar kelib chiqishi muqarrar.

O'smir o'ziga yaqin bo'lgan kishilarning ko'z o'ngida o'z shaxsining mustaqilligini tasdiqlash, o'zligini bildirib, o'z "men" ini anglatish maqsadida u yoki bu darajadagi o'z imkoniyatidan tashqari ishlarga qo'l urishga va shu orqali o'z shaxsining ta'sirini atrofdagi kishilarga o'tkazishga harakat qilib ko'rishga majbur bo'ladi. Basharti, bola o'zini ijobiy tomondan ko'rsatishning ilojini topa olmasa, u holda psixologik ehtiyoj tufayli u salbiy ishlarda o'zini ko'rsatishi, o'z kamchiliklarini oshirib ko'rsatishi, qilish mumkin bo'lmagan ishlarni atayin qilishi, ko'proq o'jarlik va qaysarlik qilishi va boshqa salbiy ishlarni qilishi mumkin. Ushbu Yoshdagi bolalarning o'z-o'zini hurmat qilish tuyg'usini shakllantirish uning shaxsi rivojida muhim hisoblanadi. Bunda o'qituvchi bolaning sinf va maktab jamoasi oldidagi obro'sini ko'tarish yo'llarini izlashi turli sohalardagi yutuqlarini ko'pchilikka ma'lum qilib, xato va kamchiliklarini yo'qotishda donolik bilan harakat qilishi uning o'z kuch va imkoniyatlariga ishonishiga zamin yaratadi. Bu bilan o'smirda shakllanib kelayotgan "katta kishi" bo'lib qolish tuyg'usini hurmat qilishini bildiradi, o'qituvchi o'smirning zarur munosabatlarini yo'lga qo'yishida unga zarur kishiga aylanadi.

Ota-onalarning o'smiringa shu erkinlikni bermasligi yoki o'smirning shunday deb bilishi natijasida, ular ota-onaga qarshi pozitsiyada bo'ladilar. SHuni alohida ta'kidlash lozimki, ana shu muloqot va munosabat asosida o'smirlarda g'urur hissi shakllana boshlaydi. Albatta, g'urur me'yor va qoidalari kattalardan o'rganiladi, lekin o'z g'ururini qanday himoya qilishi o'smirlarning alohida nazoratida bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Ollport "Psixologiyada shaxs" 1998, 12 bet.
2. S.Hasanov, D.Abdumadjidova, N. Atayeva. Psixologiya (psixologiya nazariyasi va amaliyoti asoslari) Ma'ruza matni-Toshkent 2016, 5-bet.
3. S.L. Rubinshteyn . Umumiy psixologiya asoslari 2006.

